

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15351525>
УДК 159.92

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА И ТРЕВОЖНОСТИ ЛИЧНОСТИ

М.А. Карандашева,
магистрант, напр. «Психология»

С.С. Пиюкова,
доц.,
СФ ГАОУ ВО МГПУ,
г. Самара

Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования взаимосвязи таких характеристик личности, как перфекционизм и тревожность. Авторы произвели анализ научной литературы для выяснения сути изучаемых понятий. Для проведения эмпирического эксперимента был подобран исследовательский инструментарий, проведены опросы учащихся школы. Результаты опросников обработаны по соответствующим методикам (ответы переведены в баллы, которые являются отражением уровня выраженности изучаемых характеристик личности). Авторами исследования осуществлен статистический анализ взаимосвязи исследуемых феноменов, который позволил сделать выводы. В результате статистических расчетов было установлено, что коэффициент корреляции Пирсона уровней тревожности и перфекционизма в рамках исследуемой выборки составил 0,64. Положительный знак коэффициента указывает на наличие положительной зависимости между исследуемыми характеристиками личности. Величина коэффициента говорит о том, что сила корреляции является средней. Выводы авторов следующие: полученные в результате исследования данные свидетельствуют о том, что перфекционистские тенденции личности негативно отражаются на эмоциональном состоянии человека, наделяя личность тревожностью.

Ключевые слова: личность, подросток, перфекционизм, тревожность, опросник, балл, уровень, взаимосвязь

STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN PERFECTIONISM AND PERSONAL ANXIETY

M.A. Karandasheva,
undergraduate, direction «Psychology»
C.C. Piyukova,
associate professor,
SF GAOU IN MGPU,
Samara

Annotation: This article presents the results of a study of the relationship between such personality characteristics as perfectionism and anxiety. The authors analyzed the scientific literature to clarify the essence of the concepts being studied. To conduct an empirical experiment, research tools were selected and school students were surveyed. The results of the questionnaires were processed using appropriate methods (answers were converted into points, which reflect the level of expression of the personality characteristics being studied). The authors of the study performed a statistical analysis of the relationship between the phenomena being studied, which allowed them to draw conclusions. As a result of statistical calculations, it was found that the Pearson correlation coefficient of anxiety and perfectionism levels within the sample being studied was 0.64. A positive sign of the coefficient indicates a positive relationship between the personality characteristics being studied. The magnitude of the coefficient indicates that the correlation strength is average. The authors' conclusions are as follows: the data obtained as a result of the study indicate that perfectionistic personality tendencies negatively affect a person's emotional state, making the person anxious.

Keywords: personality, teenager, perfectionism, anxious, questionnaire, score, level, relationship

В настоящее время перфекционизм является широко распространенным психологическим феноменом. Стремление к совершенству многие воспринимают как позитивное качество, считая,

что быть перфекционистом сложно, но престижно. Такое понимание формируется под влиянием трех основных социальных институтов: семьи (через завышенные родительские ожидания), школы (дифференцированное отношение педагогов к ученикам в зависимости от их успеваемости) и средства массовой информации (через демонстрацию успешных и привлекательных личностей в бизнесе и творчестве).

Один из основоположников психоанализа А. Адлер верно замечает, что если от ребенка требуют выполнения вещей, которые находятся за пределами его способностей, и заставляют почувствовать, что он существует «для удовольствия или неудовольствия взрослых», то чувство неполноценности начинает брать верх и преследует его всю жизнь. Начиная с чувства неполноценности, у индивида образуется поведенческий комплекс, который преследует определенную цель. При этом, слишком завысив цель, человек будет всю свою жизнь страдать, и его внутренняя гармония будет разрушена» [1, с. 151].

Проблема исследования заключается в том, что, несмотря на обширную научную базу о взаимосвязи перфекционизма и деструктивных качеств личности, педагоги в своей практической деятельности часто упускают из виду связь между перфекционизмом и уровнем тревожности у учащихся. Вместо этого, они часто продвигают перфекционизм как желательное стремление к совершенству, не учитывая его потенциальные негативные последствия для психического здоровья учащихся.

Цель настоящего исследования – выявить взаимосвязь перфекционизма и тревожности у учащихся. Для этого необходимо уяснить суть изучаемых понятий, подобрать исследовательский инструментарий, провести эмпирический эксперимент на репрезентативной выборке, осуществить статистический анализ результатов и сделать выводы.

Понятия «тревожность» и «перфекционизм» на сегодняшний день не определены окончательно и подлежат уточнению.

По мнению М. Холлендера, необходимо выделить в качестве определяющего признака перфекционизма завышенные требования к себе и другим в отношении к деятельности и безукоризненному выполнению работы [2].

Психолог Д. Хамачек разграничил в понятии перфекционизм здоровый и патологический варианты. Для патологического перфекционизма характерно то, что в стремлении стать лучше человек устанавливает для себя такие цели, которые не соответствуют его возможностям. Исследователь выделил следующие признаки патологии:

- 1) стремление избежать неудачи;
- 2) излишняя самокритика;
- 3) концентрация на недостижимых целях, переживание вины из-за ошибок [11].

С точки зрения П. Хьюитта выделяются следующие проявления самопрезентации перфекциониста:

- 1) демонстрация совершенства;
- 2) поведенческое не проявление несовершенства;
- 3) вербальное не проявление несовершенства [3].

Исследователем Р. Фростом разработана концепция, согласно которой перфекционизм включает:

- 1) личные стандарты выполнения деятельности;
- 2) беспокойство по поводу ошибок в совершаемых действиях;
- 3) родительские ожидания;
- 4) родительская критика;
- 5) сомнение в совершаемых действиях;
- 6) сосредоточенность на важности и необходимости порядка и организованности [12].

Представительницы московской психологической школы Н.Г. Гараян и А.Б. Холмогорова, изучая перфекционизм, выделяют следующие характеристики центрального понятия своих исследований: 1) завышение, относительно собственного потенциала, стандартов деятельности; 2) предъявление завышенных требований к другим людям и несоответствующие их возможностям ожидания от них; 3) восприятие других людей как транслирующих высокие ожидания; 4) сравнение себя с другими людьми при ориентации на самых успешных из них; 5) дихотомическая оценка результатов своей деятельности и ее планирование по принципу «все или ничего»; 6) «зацикливание» на собственных неудачах и ошибках. В исследовании Совместно с Т.Ю. Юдеевой была разработана трехфакторная версия перфекционизма, включающая: 1) саморекламу, стремление

произвести впечатление; 2) избегание человеком ситуаций, в которых могут проявиться его несовершенства; 3) неспособность признаваться другим в собственных промахах [4-6].

Итак, большинство ученых приходят к выводу, что перфекционизм оказывает негативное влияние на эмоциональное состояние, продуктивность личности и ее социальное взаимодействие.

Одним из негативных влияний перфекционизма на личность предстает ее тревожность. Тревожность как свойство личности исследована рядом авторов.

В работах Я. Рейковского экспериментальным путем установлена связь между тревожностью и уровнем притязаний личности. По данным автора, тревога (напряжение, беспокойство) приводит к неадекватному уровню притязаний либо побуждая к чрезмерной осторожности (фиксируется снижение уровня притязаний), либо приводит к неадекватной оценке ситуации и своих возможностей (в таком случае возникают ошибки как в ту, так и в другую сторону) [7, с. 294].

В монографии А.М. Прихожан тревожность рассматривается как отрицательное эмоциональное переживание, связанное с чувством опасности, приводятся доказательства того, что устойчивая тревожность оказывает негативное влияние на деятельность детей и подростков, на развитие их личности. Данный факт зафиксирован для всех форм проявления тревожности, выделенных автором: адаптивной, учебной, самооценочной, межличностной [8, с. 160].

На современном этапе изучения перфекционизма в клинической психологии успешно применяется следующий инструментарий:

- многомерная шкала перфекционизма П.Хьюитта и Г.Флетта (MPS-N) (опросник адаптирован И.И. Грачевой);
- шкала перфекционистской самопрезентации П.Хьюитта (опросник адаптирован А.А. Золотаревой);
- почти совершенная шкала Р. Слэйни (опросник адаптирован В.А. Ясной).

Уровень тревожности на современном этапе измеряется с помощью тестов или специальной аппаратуры, позволяющей фиксировать физиологические реакции человека. Согласно цели

данного исследования в качестве инструмента измерения тревожности был выбран такой метод как тестирование.

Итак, представленное в данной работе эмпирическое исследование реализовано с помощью следующих методик:

- трехфакторный опросник перфекционизма (авторы Н.Г. Гаранян и А.Б.Холмогорова) [9];
- методика измерения уровня тревожности (автор Дж. Тейлор, адаптация В.Г. Норакидзе) [10].

Вышеуказанный инструментарий подходит для выявления общего уровня перфекционизма и тревожности у подростков.

Исследование проводилось в МБОУ «ШКОЛА № 92» Г.О. САМАРА. В эксперименте приняли участие 20 человек в возрасте 15-16 лет.

Результаты опроса испытуемых по шкале тревоги показаны в таблице 1.

Для увязывания количества баллов с уровнем тревоги использованы следующие рекомендации авторов методики: сумма баллов 40-50 говорит об очень высоком уровне тревоги; сумма 25-40 баллов – о высоком уровне тревоги; 15-25 баллов свидетельствует среднем (с тенденцией к высокому) уровне тревоги; сумма 5-15 баллов интерпретируется как средний (с тенденцией к низкому) уровень; если у испытуемого в результате опроса сумма баллов не превышает 5, то это показатель низкого уровня тревоги.

Таблица 1 – Уровень тревоги участников эксперимента

№ участника	Уровень тревоги (балл)	Интерпретация уровня тревоги (очень высокий, высокий, средний с тенденцией к высокому, средний с тенденцией к низкому, низкий)
1	26	высокий
2	14	средний с тенденцией к низкому
3	14	средний с тенденцией к низкому
4	11	средний с тенденцией к низкому
5	19	средний с тенденцией к высокому
6	22	средний с тенденцией к высокому
7	20	средний с тенденцией к высокому

№ участника	Уровень тревоги (балл)	Интерпретация уровня тревоги (очень высокий, высокий, средний с тенденцией к высокому, средний с тенденцией к низкому, низкий)
8	32	высокий
9	14	средний с тенденцией к низкому
10	26	высокий
11	34	высокий
12	18	средний с тенденцией к высокому
13	23	средний с тенденцией к высокому
14	7	средний с тенденцией к низкому
15	15	средний с тенденцией к высокому
16	5	средний с тенденцией к низкому
17	–	–
18	16	средний с тенденцией к высокому
19	11	средний с тенденцией к низкому
20	26	высокий
21	5	средний с тенденцией к низкому

Опросник для определения уровня тревоги показал, что среди испытуемых отсутствовали люди с крайними показателями уровня тревоги (низкий и очень высокий). 5 учащихся испытывают высокую степень тревоги, 7 участников опроса испытывают средний уровень тревоги с тенденцией к высокому и 8 учащихся испытывают средний уровень тревоги с тенденцией к низкому.

Обработка результатов эксперимента для определения уровня перфекционизма проведена подсчетом баллов по показателям общего уровня перфекционизма в соответствии с ключом. Средним уровнем перфекционизма считается от 37 до 55 набранных баллов, если набрано от 0 до 18 баллов – это означает низкий уровень перфекционизма, от 19 до 36 – уровень ниже среднего, от 56 до 75 баллов – уровень перфекционизма выше среднего и результат более 76 баллов означает высокий уровень перфекционизма. Результаты опроса участников эксперимента по шкале перфекционизма представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Уровень перфекционизма участников эксперимента

№ участника	Уровень перфекционизма (балл)	Интерпретация уровня перфекционизма (низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий)
1	46	средний
2	60	выше среднего
3	24	ниже среднего
4	31	ниже среднего
5	28	ниже среднего
6	65	выше среднего
7	36	ниже среднего
8	45	средний
9	38	средний
10	53	средний
11	52	средний
12	47	средний
13	70	выше среднего
14	38	средний
15	16	низкий
16	8	низкий
17	–	–
18	31	ниже среднего
19	29	ниже среднего
20	49	средний
21	12	низкий

Результаты диагностирования уровня перфекционизма испытуемых показывают превалирование среднего уровня перфекционизма (8 участников), уровень ниже среднего диагностирован у 6 участников, 3 участника показали уровень перфекционизма выше среднего и 3 участника продемонстрировали низкий уровень перфекционизма.

Данные, полученные в процессе прохождения опросов были проанализированы и обработаны с помощью статистических методов с использованием программы Excel. Коэффициент корреляции Пирсона уровней тревожности и перфекционизма в рамках исследуемой выборки составил 0,64, что свидетельствует о наличии зависимости между исследуемыми характеристиками личности. Визуально зависимость представлена на рисунке 1. Сила корреляции в данном случае, согласно шкалы Чеддока, является средней.

Рисунок 1 – Корреляция уровней перфекционизма и тревожности

Полученные в результате исследования данные свидетельствуют о том, что перфекционистские тенденции личности негативно отражаются на эмоциональном состоянии человека, наделяя личность тревожностью.

Список литературы

[1] Марсон П. 25 ключевых книг по психоанализу [Текст] / Пер. с фр. – Челябинск: «Урал LTD», 1999. 348 с.

[2] Холлендер М. Перфекционизм [Электронный ресурс] – URL: <https://bigenc.ru/b/perfectionism-05332d?page=1> (дата обращения: 11.01.2025).

[3] Грачева И.И. Адаптация методики «Многомерная шкала перфекционизма» П. Хьюитта и Г. Флетта [Текст] / И.И. Грачева // Психологический журнал. – 2006. Т. 27. № 6. 73-81 с.

[4] Холмогорова А.Б. Нарциссизм, перфекционизм и депрессия [Текст] / А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гараян // Московский психотерапевтический журнал. – 2004. № 1(40). 18-35 с.

[5] Гараян Н.Г. Перфекционизм, депрессия и тревога [Текст] / Н.Г. Гараян, А.Б. Холмогорова, Т.Ю. Юдеева // Московский психотерапевтический журнал. – 2001. № 4(31). 18-48 с.

[6] Гараян Н.Г. Факторная структура и психометрические показатели опросника перфекционизма: разработка трехфакторной версии [Текст] / Н.Г. Гараян, А.Б. Холмогорова, Т.Ю. Юдеева // Консультативная психология и психотерапия. – 2018. Т. 26. № 3(101). 8-32 с.

[7] Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций [Текст] / Я. Рейковский; пер. с польского В.К. Вилюнаса. – М.: Прогресс, 1979. 393 с.

[8] Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика [Текст] / А.М. Прихожан. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. 304 с.

[9] Диагностика отклоняющегося поведения. Выпуск 2. Психологическая диагностика факторов риска развития самоповреждающего и суицидального поведения / Н.А. Добровидова, М.Ю. Горохова, И.Л. Матасова, Е.Н. Устюжанинова, М.А. Шаталина. – Электрон. текстовые данные (1,30 МБ). – Самара: СФ ГАОУ ВО МГПУ, 2022. [Электронный ресурс] – URL: https://samara.mgpu.ru/files/elibrary/psih_ped/Diagnostika_2.pdf. (дата обращения: 11.01.2025).

[10] Диагностика здоровья. Психологический практикум [Текст] / Под ред. проф. Г.С. Никифорова. – СПб.: Речь, 2007. 950 с.

[11] Namachek D.E. Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology / D.E. Namachek // A Journal of Human Behavior. – 1978. Vol. 15. 27-33 p.

[12] The dimensions of perfectionism / Randy O. Frost, Patricia Marten, Cathleen Lahart, Robin Rosenblate [Электронный ресурс] – URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01172967> (дата обращения: 11.01.2025).

Bibliography (Transliterated)

[1] Marson P. 25 key books on psychoanalysis [Text] / Translated from French. – Chelyabinsk: "Ural LTD", 1999. 348 p.

[2] Hollender M. Perfectionism [Electronic resource] – URL: <https://bigenc.ru/b/perfectionism-05332d?page=1> (date of access: 11.01.2025).

[3] Gracheva I.I. Adaptation of the technique "Multidimensional scale of perfectionism" by P. Hewitt and G. Flett [Text] / I.I. Gracheva // Psychological journal. – 2006. Vol. 27. No. 6. 73-81 p.

[4] Kholmogorova A.B. Narcissism, Perfectionism, and Depression [Text] / A.B. Kholmogorova, N.G. Garanyan // Moscow Psychotherapeutic Journal. – 2004. No. 1 (40). 18-35 p.

[5] Garanyan N.G. Perfectionism, Depression, and Anxiety [Text] / N.G. Garanyan, A.B. Kholmogorova, T.Yu. Yudeeva // Moscow Psychotherapeutic Journal. – 2001. No. 4 (31). 18-48 p.

[6] Garanyan N.G. Factor structure and psychometric indicators of the perfectionism questionnaire: development of a three-factor version [Text] / N.G. Garanyan, A.B. Kholmogorova, T.Yu. Yudeeva // Counseling Psychology and Psychotherapy. – 2018. Vol. 26. No. 3(101). 8-32 p.

[7] Reikovsky Ya. Experimental Psychology of Emotions [Text] / Ya. Reikovsky; trans. from Polish by V.K. Vilyunas. – M.: Progress, 1979. 393 p.

[8] Prikhozhan A.M. Anxiety in Children and Adolescents: Psychological Nature and Age Dynamics [Text] / A.M. Prikhozhan. – M.: Moscow Psychological and Social Institute; Voronezh: Publishing House of NPO "MODEK", 2000. 304 p.

[9] Diagnostics of Deviant Behavior. Issue 2. Psychological Diagnostics of Risk Factors for the Development of Self-Harming and Suicidal Behavior / N.A. Dobrovidova, M.Yu. Gorokhova, I.L. Matasova, E.N. Ustyuzhaninova, M.A. Shatalina. – Electronic text data (1.30 MB). – Samara: SF GAOU VO MGPU, 2022. [Electronic resource] – URL:

https://samara.mgpu.ru/files/elibrary/psih_ped/Diagnostika_2.pdf. (date of access: 11.01.2025).

[10] Health diagnostics. Psychological workshop [Text] / Ed. by prof. G.S. Nikiforov. – St. Petersburg: Rech, 2007. 950 p.

[11] Hamachek D.E. Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology / D.E. Hamachek // A Journal of Human Behavior. – 1978. Vol. 15. 27-33 p.

[12] The dimensions of perfectionism / Randy O. Frost, Patricia Marten, Cathleen Lahart, Robin Rosenblate [Electronic resource] – URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01172967> (date accessed: 11.01.2025).

© М.А. Карандашева, С.С. Пиюкова, 2025

Поступила в редакцию 10.01.2025

Принята к публикации 23.01.2025

Для цитирования:

Карандашева М.А., Пиюкова С.С. Исследование взаимосвязи перфекционизма и тревожности личности // Инновационные научные исследования. 2025. № 1-2(53). С. 41-52. URL: <https://ip-journal.ru/>